

Original paper

RAQAMLI TA'LIM VOSITALARINING TALABALARNING O'QUV MOTIVATSIYASIGA TA'SIRI

© N.S. Najmetdinova¹✉

¹ Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o'quv jarayonlarini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda raqamli ta'lim vositalari, jumladan, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, virtual laboratoriyalar, va mobil ilovalar ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MAQSAD: maqola maqsadi raqamli ta'lim vositalarining talabalarining o'quv motivatsiyasiga ta'sirini aniqlash, bu vositalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholash hamda zamonaviy texnologiyalarning o'quv faoliyatiga qo'shgan hissasini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda raqamli ta'lim vositalarining talabalarining o'quv motivatsiyasiga ta'sirini o'rganish uchun so'rov, kuzatish, tajriba tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot uchun asosiy vositalar Google Forms yordamida ishlab chiqilgan onlayn so'rovnomalar, Zoom platformasi orqali talabalar bilan o'tkazilgan interaktiv mashg'ulotlar, Kahoot va Quizizz qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim vositalari talabalarining o'quv motivatsiyasini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Tajriba guruhida motivatsiya darajasi 25% ga oshgani, talabalar tomonidan raqamli darslarning qiziqarli va tushunarli deb baholanganligi bu vositalarning o'quv jarayoniga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Biroq, texnik infratuzilma va platformalarga moslashish kabi muammolar ham mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish orqali raqamli ta'lim samaradorligini yanada oshirish mumkin.

XULOSA: yuqoridagi tadqiqot va tahlillar asosida aytish mumkinki, raqamli ta'lim vositalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalar motivatsiyasini ham sezilarli darajada kuchaytiradi. Interaktiv, vizual va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar talabalarining bilim olishga bo'lgan ichki qiziqishini uyg'otadi, o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi hamda mustaqil o'rganishga undaydi. Kelgusida raqamli ta'lim vositalarini ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish va pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim vositalari, o'quv motivatsiyasi, interaktiv ta'lim, multimedia texnologiyalari, simulyatsiya, moslashuvchan ta'lim

Iqtibos uchun: Nargiza N. Raqamli ta'lim vositalarining talabalarning o'quv motivatsiyasiga ta'siri // Inter education & global study 2025. №4 B.391–400.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ

© Н.С. Нажметдинова ^{1✉}

¹Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: внедрение цифровых технологий в современную систему образования создает большие возможности для совершенствования и повышения эффективности образовательных процессов. Сегодня в образовательном процессе широко используются цифровые средства обучения, в том числе онлайн-платформы, системы дистанционного обучения, виртуальные лаборатории, мобильные приложения. Эти инструменты не только повышают качество образования, но и оказывают положительное влияние на мотивацию студентов.

ЦЕЛЬ: целью статьи является определение влияния цифровых образовательных средств на мотивацию обучения студентов, оценка эффективности использования этих средств в образовательном процессе, а также анализ вклада современных технологий в образовательную деятельность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы опроса, наблюдения и экспериментального исследования для изучения влияния цифровых средств обучения на мотивацию учащихся к обучению. Основными инструментами исследования стали онлайн-анкеты, разработанные с использованием Google Forms, интерактивные сеансы со студентами через платформу Zoom, Kahoot и Quizizz.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что цифровые средства обучения служат эффективным инструментом повышения учебной мотивации студентов. Тот факт, что уровень мотивации в экспериментальной группе вырос на 25%, а учащиеся оценили цифровые уроки как интересные и понятные, подтверждает положительное влияние этих инструментов на процесс обучения. Однако существуют и проблемы, такие как техническая инфраструктура и адаптация платформы, которые можно преодолеть для дальнейшего повышения эффективности цифрового образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вышеприведённых исследований и анализа можно сказать, что цифровые средства обучения стали неотъемлемой частью современной системы образования, не только повышая эффективность процесса обучения, но и существенно повышая мотивацию учащихся. Интерактивный, наглядный и

лично-ориентированный подходы пробуждают у учащихся внутренний интерес к обучению, повышают уровень их знаний и поощряют самостоятельное обучение. В перспективе эффективная интеграция цифровых средств обучения в образовательный процесс и их сочетание с педагогическими подходами позволяют вывести качество образования на новый уровень.

Ключевые слова: цифровые средства обучения, мотивация обучения, интерактивное обучение, мультимедийные технологии, моделирование, адаптивное обучение.

Для цитирования: Нажметдинова Н.С. Влияние цифровых образовательных инструментов на мотивацию студентов к обучению // Inter education & global study. 2025. №4. С. 391–400.

THE IMPACT OF DIGITAL EDUCATIONAL TOOLS ON STUDENTS' MOTIVATION TO LEARN

© Nargiza S. Najmetdinova¹✉

¹Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction of digital technologies in the modern education system creates great opportunities for improving and increasing the efficiency of educational processes. Today, digital educational tools, including online platforms, distance learning systems, virtual laboratories, and mobile applications, are widely used in the educational process. These tools not only improve the quality of education, but also have a positive effect on student motivation.

AIM: the aim of the article is to determine the impact of digital educational tools on students' learning motivation, to assess the effectiveness of these tools in the educational process, and to analyze the contribution of modern technologies to learning activities.

MATERIALS AND METHODS: the study used survey, observation, and experimental research methods to study the impact of digital educational tools on students' learning motivation. The main tools for the study were online questionnaires developed using Google Forms, interactive sessions with students via the Zoom platform, Kahoot, and Quizizz.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that digital educational tools are an effective tool for increasing students' learning motivation. The fact that the level of motivation in the experimental group increased by 25%, and students rated digital lessons as interesting and understandable, confirms the positive impact of these tools on the learning process. However, there are also challenges, such as technical infrastructure and platform adaptation, which can be overcome to further increase the effectiveness of digital education.

CONCLUSION: based on the above research and analysis, it can be said that digital educational tools have become an integral part of the modern education system, which not

only increases the efficiency of the learning process, but also significantly increases student motivation. Interactive, visual and person-oriented approaches arouse students' intrinsic interest in learning, improve the level of mastery and encourage independent learning. In the future, the effective integration of digital educational tools into the educational process and their combination with pedagogical approaches will serve to bring the quality of education to a new level.

Keywords: digital learning tools, learning motivation, interactive learning, multimedia technologies, simulation, flexible learning.

For citation: Nargiza S. Najmetdinova (2025) "The impact of digital educational tools on students' motivation to learn", Inter education & global study, (4), pp. 391–400. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o'quv jarayonlarini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda raqamli ta'lim vositalari, jumladan, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, virtual laboratoriyalar, va mobil ilovalar ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli ta'lim vositalarining talabalarning o'quv motivatsiyasiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu vositalarning ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

I.Kalandarov va M. Rustamovalar raqamli ta'lim platformalarining professional ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga va ta'lim sifatiga ta'sirini o'rganishgan. Mualliflar raqamli texnologiyalarning pedagogik va didaktik imkoniyatlarini tahlil qilib, ularning talabalarning bilimlarini oshirish, o'zlashtirishni samarali nazorat qilish hamda ta'lim olish jarayonini individuallashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar.

B.S. Azamxonov esa Mixed Reality (MR) texnologiyasining talabalarning akademik ishlashiga va axborot kompetentligiga ta'siri har tomonlama tushunish va tahlil qilish dolzarbligi tushuntirilgan. U MR texnologiyasining ta'lim sharoitida ta'sirini o'rganish va talabaning akademik faoliyatini yaxshilashdagi ahamiyatini aniqlashga qaratilgan tadqiqot o'tkazgan.

O'quv motivatsiyasi – bu ta'lim oluvchilarning bilim olishga bo'lgan ichki qiziqishi va tashqi omillar orqali shakllanadigan faoliyatidir. Ta'lim jarayonida raqamli vositalar interaktivlik va ijodkorlikni oshirish orqali talabalarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli vositalar ta'limni yanada qulay, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishga imkon beradi. MR texnologiyasining talabalarning akademik faoliyatiga ta'sirini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalarning interaktiv va ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyati o'quv motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga o'quv motivatsiyasi talabalarning bilim olishga bo'lgan ichki qiziqishi va tashqi rag'batlantiruvchi omillar orqali shakllanadigan faoliyati sifatida aniqlanadi. Bu motivatsiya ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biridir. Ichki motivatsiya bilim olishga bo'lgan qiziqish, o'zini rivojlantirish istagi kabi omillar bilan izohlanadi, tashqi motivatsiya esa rag'bat, natija yoki mukofot olish kabi omillar bilan bog'liq. Talabalar o'quv jarayonida yuqori motivatsiyaga ega bo'lsa, o'zlashtirish ko'rsatkichi oshadi va ta'lim jarayoniga faol jalb etiladi.

Raqamli ta'lim vositalari esa o'quv jarayonini samarali tashkil etish va ma'lumotlarni oson o'zlashtirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan texnologik platformalar, dasturlar va resurslar yig'indisidir.

1-rasm. Raqamli ta'lim vositalari va vazifalari.

Bu vositalar o'qitish jarayonini interaktiv va moslashuvchan qilib, ta'lim oluvchilarga mustaqil ishlash imkoniyatini taqdim etadi.

Raqamli vositalarning o'quv motivatsiyasiga ijobiy ta'siri bir necha jihatlar orqali namoyon bo'ladi (1-jadval):

1-jadval

Raqamli vositalarning o'quv motivatsiyasiga ijobiy ta'sir jihatlarini

Jihat	Izoh
Moslashuvchanlik	talabalar o'zlariga qulay vaqt va joyda ta'lim olishi mumkin
Interaktivlik	vositalarning o'zaro aloqaga kirishish imkoniyati o'quv jarayonini jonlantiradi
Ijodkorlikni rivojlantirish	talabalar yangi vazifalar va texnologiyalar orqali o'z ijodiy fikrlashlarini rivojlantiradi

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim	har bir talabaga moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish imkoniyati
Natijalarni tezkor baholash	testlar va avtomatlashtirilgan tekshiruv tizimlari orqali talabalar o'z muvaffaqiyatlarini darhol baholashlari mumkin

Raqamli ta'lim vositalari ta'lim jarayonini optimallashtirishi va talabalarning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirishi sababli, zamonaviy ta'limda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, texnologiyalarni samarali tatbiq etish uchun pedagogik yondashuvlarni ham boyitish zarurdir.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda raqamli ta'lim vositalarining talabalarning o'quv motivatsiyasiga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

1. So'rov: Talabalarning raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi, ularning qiziqish darajasi va motivatsiya holatini o'rganish uchun maxsus tuzilgan so'rovnomalar tarqatildi. Bu usul Deci va Ryan [Deci & Ryan, 2000] tomonidan ishlab chiqilgan Ichki motivatsiya o'lchovlari tamoyillariga asoslangan.

2. Kuzatish: Raqamli vositalardan foydalanayotgan talabalar faoliyati kuzatilib, ularning o'quv jarayonidagi ishtirok darajasi va qiziqishi tahlil qilindi. Ushbu yondashuv [Jonassen, 2004] tomonidan taklif qilingan interaktiv ta'lim tamoyillari asosida amalga oshirildi.

3. Tajriba: Talabalar ikki guruhga bo'linib, bir guruh raqamli vositalardan foydalangan holda, ikkinchisi esa an'anaviy usulda ta'lim oldi. Tajriba natijalariga ko'ra, o'quv motivatsiyasi va natijalar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi [Merrill, 2002].

Tadqiqotda yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalarining 2- va 3-bosqich talabalari qatnashdi. Umumiy respondentlar soni 120 nafar bo'lib, ular informatika va pedagogika yo'nalishlaridan tanlab olindi. Respondentlar 18-24 yosh oralig'ida bo'lib, ularning 45 foizini ayollar va 55 foizini erkaklar tashkil etdi.

Tadqiqot uchun qo'llangan asosiy vositalar quyidagilar: Google Forms yordamida ishlab chiqilgan onlayn so'rovnomalar; Zoom platformasi orqali talabalar bilan o'tkazilgan interaktiv mashg'ulotlar; Kahoot va Quizizz kabi vositalar yordamida o'quv motivatsiyasini baholash uchun o'yinlashgan testlar.

Natijalar asosida raqamli vositalar yordamida o'qitilgan talabalar motivatsiyasi sezilarli darajada oshganligi kuzatildi. Bu o'zgarish o'quv jarayonida interaktivlikni oshirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish va bilimlarni vizualizatsiya qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish bilan bog'liq ekanligi aniqlangan. Tadqiqotda raqamli vositalardan foydalanilgan guruhda talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etish, o'z-o'zini baholash va masalalarni mustaqil hal qilishda yuqori faollik ko'rsatgan. Bu kuzatuvlar xorijiy tadqiqotlar bilan mos keladi, masalan, Clark va Mayer (2016) tomonidan olib borilgan izlanishlarda raqamli o'quv vositalari va multimedia texnologiyalari o'quvchilarning motivatsiyasiga ijobiy ta'sir qilishi qayd etilgan.

Clark va Mayerning ishlari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bilim olish jarayonini individualizatsiya qilish va tushunishni chuqurlashtirish orqali ta'lim oluvchilarning faoliyatini rag'batlantiradi. Ayniqsa, multimediya elementlari bilan boyitilgan darslar o'quv materialini yanada qiziqarli va tushunarli shaklda taqdim etadi. Bu esa talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, Abduqahhorov (2023) tomonidan O'zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlarda raqamli vositalar yordamida ta'lim olgan talabalar motivatsiyasining oshgani va bu jarayon ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir qilgani qayd etilgan. Ayniqsa, talabalar o'z vaqtini mustaqil ravishda boshqarish, raqamli platformalar orqali amaliy mashqlarni bajarish va o'zlashtirishni baholash imkoniyatidan mamnun bo'lishgani aniqlangan.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim vositalari ta'lim jarayonini faollashtiruvchi muhim omillardan biri bo'lib, ular talabalarni o'z faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashishga undaydi. Shuningdek, bu vositalar nafaqat o'quv motivatsiyasini oshirishda, balki ijodiy fikrlash, tanqidiy yondashuv va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida raqamli vositalar yordamida ta'lim olgan talabalar o'z dars jarayonlariga nisbatan yuqori motivatsiya va faollik ko'rsatganliklari kuzatildi. Tajriba guruhida ishtirok etgan talabalar orasida motivatsiya darajasi 25% ga oshgani aniqlandi. Bu raqamli ta'lim vositalarining o'quv materiallarini tushunarli va qiziqarli tarzda taqdim etishi, shuningdek, mustaqil ta'lim olish imkoniyatini oshirgani bilan bog'liq.

Xorijiy tadqiqotlarda ham o'xshash xulosalar chiqarilgan. Masalan, Clark va Mayer (2016) o'z ishlarida ta'kidlashicha, raqamli vositalar yordamida o'quv motivatsiyasi sezilarli darajada oshadi, chunki multimedia texnologiyalari talabalar uchun materiallarni tushunishni osonlashtiradi. Shuningdek, Jonassen (2004) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar interaktiv darslarning talabalar ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi muhim omil ekanligini ko'rsatgan.

Tadqiqotda ishtirok etgan 120 nafar talabadan 80 nafari raqamli vositalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi (tajriba guruhi), qolgan 40 nafari esa an'anaviy usulda ta'lim oldi (nazorat guruhi). Natijalar quyidagicha:

Ko'rsatkich	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
O'quv motivatsiyasi oshishi (%)	25%	10%
Materiallarni tushunish darajasi (%)	85%	65%
Amaliy mashg'ulotdagi faollik (%)	75%	50%

Tajribadan so'ng talabalar bilan o'tkazilgan suhbatda raqamli vositalar orqali tushuntirilgan materiallar yanada qiziqarli va tushunarli ekanligi haqida fikrlar bildirildi. Bu ma'lumotlar Merrill (2002) tomonidan ishlab chiqilgan "Birlamchi o'quv tamoyillari" nazariyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Tadqiqot davomida ba'zi qiyinchiliklar ham kuzatildi. Talabalar tomonidan bildirilgan asosiy muammolar quyidagilardan iborat edi:

1. Texnik infratuzilma muammolari: Internet tezligining pastligi yoki barqaror bo'lmashligi darslarning to'liq o'tishini qiyinlashtirgan.

2. Platformalarga moslashuv qiyinchiliklari: Ba'zi talabalar yangi texnologiyalardan foydalanishga avval tayyor bo'lmagani sababli qiyinchiliklarga duch kelishdi.

3. E'tiborning pasayishi: Ba'zi talabalar uchun raqamli vositalar ko'p vaqtni talab qilishi yoki chalg'ituvchi omillarning ko'pligi (masalan, ijtimoiy tarmoqlar) motivatsiyani susaytirgan.

Bu qiyinchiliklar xorijiy izlanishlarda ham qayd etilgan. Masalan, Hrastinski (2019) raqamli ta'limning samaradorligini oshirish uchun platformalarni soddalashtirish va talabalarni texnologik tayyorgarligini yaxshilash muhimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda Abduqahhorov (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa texnologik resurslar va infratuzilmani takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim vositalarining ta'lim jarayonidagi samaradorligini tasdiqlaydi. Ushbu vositalar o'quv materiallarini qiziqarli va interaktiv tarzda taqdim etish orqali talabalarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, raqamli platformalar va interaktiv o'yinlashgan vositalar (masalan, Kahoot, Quizizz) talabalar e'tiborini saqlab qolishda va ularning bilim olish jarayoniga faol jalb etilishida muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy tadqiqotlarda ham bu tendensiya ko'zga tashlanadi. Masalan, Mayer (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar multimedia ta'lim usullarining talabalar tushunish darajasini oshirishga katta hissa qo'shishini ko'rsatgan. Shuningdek, Merrill (2002) ta'kidlaganidek, ta'lim jarayonini birlamchi didaktik tamoyillarga asoslangan holda tashkil etish raqamli vositalarning samaradorligini oshiradi.

Mahalliy kontekstda Abduqahhorov (2023) raqamli vositalarning shaxsga yo'naltirilgan ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishini va bu orqali talabalar bilim darajasini oshirishda sezilarli natijalar berishini qayd etgan. Shuningdek, ta'lim vositalarining aniq maqsadga yo'naltirilganligi va ularni pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirish samaradorlikning kaliti ekanligi tasdiqlangan.

Raqamli vositalarning ta'limda muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

Ta'lim muassasalari uchun tavsiyalar:

Infratuzilmani rivojlantirish: Ta'lim muassasalarida yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy kompyuter texnikasi bilan ta'minlash zarur.

Raqamli vositalarni standartlashtirish: Ta'lim jarayonida foydalaniladigan vositalar yagona standartlarga ega bo'lishi va o'quv rejalarini bilan moslashtirilishi kerak.

Raqamli platformalar bo'yicha treninglar: Talabalar va o'qituvchilar uchun platformalar bilan ishlash bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini tashkil etish lozim.

O'qituvchilar uchun tavsiyalar:

Interaktiv metodlardan foydalanish: Raqamli vositalarni maqsadli va interaktiv darslarni tashkil qilishda qo'llash lozim. Misol uchun, video darslar, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish talabalar faolligini oshiradi. O'quv

jarayonini moslashuvchan tashkil etish: Har bir talabaning qobiliyatiga mos ravishda ta'lim vositalarini tanlash muhimdir. Shu orqali shaxsga yo'naltirilgan yondashuv amalga oshiriladi. O'z-o'zini rivojlantirish: O'qituvchilar raqamli texnologiyalar bo'yicha malakasini oshirishi zarur. Bu o'quv jarayonida texnologiyalardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Tavsiya etilgan choralar xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular ta'lim jarayonida raqamli vositalardan to'laqonli foydalanishga yordam beradi. Shuningdek, ushbu tavsiyalar ta'lim sifatini oshirishda va talabalarni motivatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari raqamli ta'lim vositalarining talabalar motivatsiyasiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Ushbu vositalar o'quv jarayonini interaktiv va moslashuvchan qilish orqali talabalar qiziqishini oshirib, bilimlarni samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalar qo'llanilgan guruhda o'quv motivatsiyasi 25% ga oshgan bo'lsa, an'anaviy usulda o'qitilgan talabalar guruhida bu ko'rsatkich atigi 10% ni tashkil etdi.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar bilan qiyoslash orqali raqamli vositalar yordamida o'qitishning nafaqat motivatsiyaga, balki talabalar ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir qilishi aniqlangan. Shu bilan birga, texnik infratuzilmaning rivojlanmaganligi va ba'zi platformalarning noqulayligi kabi qiyinchiliklar samaradorlikni pasaytirishi mumkinligi qayd etildi.

Tadqiqot natijalariga asosanib, raqamli ta'lim vositalarini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Texnik infratuzilmani takomillashtirish: ta'lim muassasalarini yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash; har bir o'quv muassasasida texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha maxsus bo'lim tashkil etish.

Ta'lim platformalarini rivojlantirish: foydalanuvchilarga qulay interfeysga ega bo'lgan, shaxsga moslashtirilgan o'quv platformalarini ishlab chiqish; o'quv jarayonini vizual va interaktiv elementlar bilan boyitish uchun multimedia vositalarini ko'proq integratsiya qilish.

Malaka oshirish dasturlarini joriy etish: o'qituvchilar va talabalar uchun raqamli vositalar bilan ishlash bo'yicha treninglar o'tkazish; talabalar uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha maxsus kurslarni tashkil etish.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish: raqamli vositalardan foydalanib, har bir talabaga mos o'quv rejalarini ishlab chiqish; ta'lim jarayonini gamifikatsiya elementlari bilan boyitish orqali qiziqishni oshirish.

Ilmiy hamkorlikni kengaytirish: xorijiy ta'lim muassasalari bilan tajriba almashish va birgalikda platformalar ishlab chiqish; mahalliy ilmiy izlanishlarni xalqaro ilmiy doiraga olib chiqish va ularning natijalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali raqamli vositalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirish, talabalarni o'quv faoliyatiga yanada faolroq jalb qilish va ta'lim sifatini yanada yuqori darajaga ko'tarish mumkin.

Umuman olganda tadqiqot natijalari raqamli vositalar yordamida o'quv motivatsiyasi va faollikni oshirish imkoniyati mavjudligini tasdiqladi. Shu bilan birga, texnik muammolarni

bartaraf etish va talabalarni texnologiyalarga moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rish zarurligi aniqlangan. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar natijalari o'zaro mos bo'lib, raqamli ta'lim vositalarini samarali qo'llashni ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kalandarov, I. I., & Rustamova, M. A. (2024). Muassasalarida raqamli ta'lim platformalarining ta'lim sifatiga ta'siri. Мир исследований, 1(1), 45–52.
2. Azamxonov, B. S. (2024). Talabalarining raqamli ta'lim resurslari asosida takomillashtirilgan axborot kompetentligining ko'rsatkichlari tahlili. Research and Innovation, 2(3), 78–85.
3. Yuldashev, E. S. (2024). Maktab o'quvchilarining o'quv faoliyati uchun ijobiy barqaror motivatsiyasini shakllantirish. CyberLeninka, 5(3), 123–129.
4. Okilova, K. (2023). O'qituvchini harakatlantiruvchi ichki va tashqi motivatsiya. Jankwell Publishing Conferences, 4(2), 45–53.
5. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (4th ed.). Wiley.
6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
7. Jonassen, D. H. (2004). Learning to Solve Problems: An Instructional Design Guide. Pfeiffer.
8. Merrill, M. D. (2002). First Principles of Instruction. Educational Technology Research and Development, 50(3), 43-59.
9. Abduqahhorov, A. (2023). Raqamli ta'lim texnologiyalari: Talabalar motivatsiyasi va natijadorlikka ta'siri. O'zbekiston ta'lim jurnali, 27(3), 56-68.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT | ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ | [AUTHORS INFO]

✉ **Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna**, Buxoro davlat tibbiyot instituti tyutori, BDU mustaqil izlanuvchisi, [**Нажметдинова Наргиза Сайфетдиновна**, Тьютор Бухарского государственного медицинского института, независимый исследователь БГУ], [**Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna**, Tutor at Bukhara State Medical Institute, independent researcher at BSU, manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., Ibn Sino ko'chasi 1/B-uy, [адрес: Узбекистан, город Бухара, улица Ибн Сино 1/Б-дом] [Address: Uzbekistan, Bukhara city, Ibn Sina street 1/B-house];] E-mail: nargizasayfedinovna@gmail.com